

Pascoli di ginepro: residui del sistema agroforestale tradizionale

www.af4eu.eu

Il ginepro è un albero amante della luce che predilige condizioni di habitat Centro forestale nazionale, Slovacchia

Il ginepro comune (*Juniperus communis* L.) è un arbusto o pianta legnosa che ama la luce e ha un usopolivalente, che un tempo era abbondante soprattutto nei pascoli e nei prati. Al giorno d'oggi, si trova spessosolo in luoghi di difficile accesso, o nelle riserve naturali. È associato a condizioni di habitat stabili e non è unaspécie adattabile che si adatta a condizioni disturbate. Allo stesso tempo, è classificata come specie vulnerabile con bassa capacità riproduttiva. Attualmente, la sua presenza in Slovacchia è significativamente ridotta. La via d'uscita da questa situazione sfavorevole è l'introduzione di sistemi agroforestali nella gestione dei prati permanenti e la creazione di pascoli di ginepro, dove il pascolo del bestiame e la produzione di frutta sarebbero combinati. Vrchdetva nella Slovacchia centrale è uno degli ultimi luoghi in cui si possono trovare boschi di ginepro su larga scala in Slovacchia. Affinché il ginepro comune possa prosperare di nuovo in quest'area, è necessario tornare al pascolo da parte del bestiame. A tal fine, è stato necessario innanzitutto modificare la natura dei pascoli e dei prati, che ora sono per lo più ricoperti di alberi e altri arbusti. Per questomotivo, il primo passo è stato quello di segare e macinare i ginepri selezionati nei pascoli. Successivamente, il sito è stato ampiamente pascolato da circa 500 pecore su un'area di 26 ettari. L'obiettivo della collaborazione tra il Centro Forestale Nazionale, la Tutela Statale della Natura della Repubblica Slovacca e un agricoltore locale è quello di garantire che gli obiettivi economici e di conservazione possano essere attuati contemporaneamente e quindi garantire una condizione favorevole dei pascoli di ginepro e un aumento della biodiversità complessiva in queste località.

Michal Pástor, Jaroslav Jankovič

Centro forestale nazionale, Slovacchia

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.